

Notas breves

Primera cita ibérica de la especie lessepsiana *Pyrgulina maiae* Hornung & Mermod 1924 (Gastropoda: Pyramidellidae)

First Iberian record of the lessepsian species *Pyrgulina maiae* Hornung & Mermod 1924 (Gastropoda: Pyramidellidae)

Joan Daniel OLIVER¹

Recibido el 22-IV-2025. Aceptado el 17-V-2025

La especie *Pyrgulina maiae* Hornung & Mermod, 1924 fue descrita inicialmente en el Mar Rojo (Massawa, Eritrea) a partir de un ejemplar deteriorado (con la abertura rota y sin protoconcha). Aunque se mantiene alguna controversia taxonómica sobre la verdadera identidad de los ejemplares mediterráneos respecto a los del Mar Rojo (NOFRONI & TRINGALI, 1996; AARTSEN, 2004; GIANNUZZI-SAVELLI, PUSATERI, MICALI, NOFRONI & BARTOLINI, 2014), se acepta la validez de *P. maiae* y su carácter lessepsiano. No obstante, el gran parecido con otras especies de *Pyrgulina* tanto del Mar Rojo como del Indo-Pacífico (PEÑAS & ROLÁN, 2017; PEÑAS, ROLÁN & SABELLI, 2020) requeriría de un estudio más profundo que aclarara definitivamente su taxonomía.

Las citas de esta especie en aguas mediterráneas son abundantes. Desde sus primera citas en el Mediterráneo, en la playa del Carmel, Haifa, Israel, colectada en 1958 (VAN AARTSEN, 1963) y en la costa de Iskenderun, Turquía (VAN AARTSEN, 2001), distintos autores han

ido confirmando su presencia y extendiendo sus citas a distintas localidades a lo largo del Mediterráneo oriental (MIENIS, 1976; BARASH & DANIN, 1977, MICALI & PALAZZI, 1992; DELONGUEVILLE & SCAILLET, 2007; ÖZTÜRK, BITLIS & FILIZ, 2011; OVALIS & JAUX, MANOUSIS & GALINOU-MITSOU, 2004) donde se puede considerar ya establecida y frecuente (ZENETOS, GOFAS, RUSSO & TEMPLADO, 2004). Incluso, VAN DER LINDEN & EIKENBOOM mencionan un ejemplar del Nationaal Natuurhistorisch Museum (Leiden) colectado ya en 1935 en Israel.

Posteriormente, SCUDERI & TERLIZZI (2012) y VITALE & TRONO (2025) citaron esta especie en la costa italiana (en Cerano, Brindisi y en el Mar Piccolo de Taranto, respectivamente) y ANTI (2024) la citó en la costa tunecina, por lo que su presencia se amplía al Mediterráneo Central.

En el listado de las especies presentes en el tramo sur del Golfo de Valencia (OLIVER BALDOVÍ 2007) *P. maiae* no aparece reflejada. Es en la primavera de

¹ Alcorisa 83, 28043 Madrid, Spain

Figura 1. *Pyrgulina maiae*. A, B: conchas (1.6 mm), Playa de L'Estany de Cullera (Valencia); C: protoconcha de otro ejemplar.

Figure 1. *Pyrgulina maiae*. A, B: shells (1.6 mm), L'Estany Beach, Cullera (Valencia); C: protoconch of other shell.

2023 cuando se localiza en arenas conchíferas explayadas un ejemplar juvenil en la Playa de l'Estany de Cullera (Valencia) ($39^{\circ}07.65'N/00^{\circ}13.86'W$). Posteriormente, en 2024 se localizó otro ejemplar y en 2025 se recogieron tres más, también juveniles y explayados (fig. 1). Sin embargo, entre 2007 y 2023 no se encontraron ejemplares en ese punto, a pesar de haber sido muestreado en varias ocasiones. Tampoco se ha encontrado esta especie en distintos puntos frecuentemente muestreados al norte de la desembocadura del río Júcar en la localidad de Cullera, por lo que su localización por el momento parece puntual.

El lugar en el que se localizó *P. maiae* es una barra de arenas finas, resguardada del oleaje directo, que conecta la costa con una escollera paralela que se construyó hace varias décadas como medida de protección frente a la regresión de las playas situadas al sur del Río Júcar. Esta escollera también protege el tramo norte de la desembocadura de l'Estany de Cullera, una laguna de transición abierta al mar, de agua salobre,

mezcla de agua dulce y salada, con aportes de aguas subterráneas situada entre el marjal y el litoral, en la parte sur de la desembocadura del río Júcar. Resulta interesante indicar la presencia en esa escollera y las arenas circundantes de otras especies foráneas tales como los moluscos *Cerithium scabridum* Philippi, 1848, *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793), *Pinctada radiata* (Leach, 1814) y *Fulvia fragilis* (Forsskal, 1775) y los crustáceos *Callinectes sapidus* Rathbun, 1896 y *Percnon gibbessi* (Milne Edwards, 1853).

AGRADECIMIENTOS

Las fotografías con el SEM no hubieran sido posibles sin la colaboración de José Templado, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), y Laura Tormo y Ana María Bravo, técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido también del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) de Madrid. A Serge Gofas por sus valiosos comentarios y sugerencias.

BIBLIOGRAFÍA

- ANTIT M. 2024 [in Christidis, G., Ammar Izdihar, A., Antit, M., Barhoum, Y. M., Brundu, G., Colletti, A., Crocetta, F., Desiderato, A., Digenis, M., Gökoğlu, M., Grech, D., Kleitou, P., Kondylatos, G., Kosoglou, I., Kvesić Ivanković, M., Lazarakis, G., Lezzi, M., Mazziotti, C., Metaxakis, M., Michail, C., Mucciolo, S., Nejašmić, J., Okudan, E. S., Öndes, F., Oruç, A. Ç., Peristeraki, P., Renoult, J. P., Tanduo, V., Tuney, I., Yilmaz, M., Žuljević, A. & Gerovasileiou, V. (2024)]. New Alien Mediterranean Biodiversity Records. *Mediterranean Marine Science*, 25 (2): 453-479.
- BARASH A. & DANIN Z. 1977. Additions to the knowledge of Indo-Pacific Mollusca in the Mediterranean. *Conchiglie*, 13: 85-116.
- DELONGUEVILLE C. & SCAILLET R. 2007. Les espèces invasives de mollusques en Méditerranée. *Novapex*, 8 (2): 47-70.
- GIANNUZZI-SAVELLI R., PUSATERI F., MICALI P., NOFRONI I. & BARTOLINI S. 2014. *Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo, Vol. 5 (Heterobranchia)*. Edizioni Danaus, Palermo 112 pp. + Appendice, 96 pp.
- HORNUNG A. & MERMOD G. 1924-1925. Mollusques de la Mer Rouge recueillis par A. Issel faisant partie des collections du Musée Civique d'Histoire Naturelle de Gênes. Première partie, Pyramidellides. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 51: 283-289 [31 October 1924]; 290-305 [12 November 1924]; 306-311 [10 March 1925]. Preprint 283-311 [31 October 1924].
- MICALI P. & PALAZZI S. 1992. Contributo alla conoscenza dei Pyramidellidae della Turchia, con segnalazione di due nuove immigrazioni dal Mar Rosso. *Bollettino Malacologico*, 28 (1-4): 83-90.
- MIENIS H.K. 1976. *Chrysallida maiae* (Hornung & Mermod, 1924) another Erythrean gastropod found in the Eastern Mediterranean. *Levantina*, 5: 53.
- NOFRONI I. & TRINGALI L.P. 1996. Random notes on Eastern Atlantic, Mediterranean and Lessepsian Pyramidellidae (Gastropoda: Heterobranchia: Pyramidelloidea). *Notiziario del C.I.S.M.A.*, 17: 21-49. [issued early 1996].
- OLIVER BALDOVÍ J.D. 2007. Catálogo de los Gasterópodos testáceos marinos de la parte Sur del Golfo de Valencia (España). *Iberus*, 25 (2): 29-61.
- OVALIS P., JAUX G., MANOUSIS T. & GALINOU-MITSOUDI S. (2004). Enriching the marine molluscs' biodiversity of the Hellenic Seas (by July, 2024). *Xenophora Taxonomy*, 45. 21-25.
- ÖZTÜRK B., BITLIS B. & FILIZ M.E. 2011. The genus *Chrysallida* Carpenter, 1856 on the Turkish coasts. *Zoology in the Middle East*, 54 (1): 53-78.
- PEÑAS A. & ROLÁN E. 2017. *Deep water Pyramidelloidea from the central and South Pacific. The tribe Chrysallidini*. ECIMAT (Estación de Ciencias Mariñas de Toralla), Universidade de Vigo, 412 pp.
- PEÑAS A., ROLÁN E. & SABELLI B. 2020. The family Pyramidellidae in the Red Sea. I. The tribe Chrysallidini. *Iberus*, 38 (supplement 8): 1-93.
- SCUDERI D. & TERLIZZI A. 2012. *Manuale di malacologia dell'Alto Jonio*. Edizioni Grifo, 186 pp.
- VAN AARTSEN J.J. 1963. Overpeinzigen bij een regeiachtige zomer. *Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging*, 107: 1115-1116.
- VAN AARTSEN J.J. 2004. A note on *Chrysallida maiae* (Hornung & Mermod, 1924). *Basteria*, 68 (1-3): 71-72.
- VAN DER LINDEN J. & EIKENBOOM J.C.A. 1992. On the taxonomy of the Recent species of the genus *Chrysallida* Carpenter from Europe, the Canary Islands and the Azores. *Basteria*, 56 (1-3): 3-63.
- VITALE F. & TRONO D. 2025. Four non-indigenous Pyramidellidae J. E. Gray, 1840 (Gastropoda, Heterobranchia) from the Mar Piccolo (Taranto, Italy), Ionian Sea. *Bollettino Malacologico*, 61 (1): 11-17.
- ZENETOS A., GOFAS S., RUSSO G. & TEMPLADO J. 2004. *CIESM Atlas of exotic species in the Mediterranean. Vol. 3 Molluscs*. CIESM Publishers, Mónaco, 376 pp.